

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

Volume 3, Issue 10 **2025**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

3 JILD, 10 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 3, HONEP 10

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 3, ISSUE 10

TOSHKENT-2025

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
№10 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2025-10>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 01-08/3068/17 от 27 сентября 2024 г.

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: Xurshid Mirzaxmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

TARIX

1. Ro‘zmetova Guli Davronbek qizi ILK O‘RTA ASR MANBALARIDA XORAZM TARIXINI AKS ETISHI.....	7
2. Djumashev A., Saparniyazov A. QORAQALPOG‘ISTONDAGI URAL KAZAKLARI: MUAMMONING ARIYXSHUNOSLIGI.....	16
3. Қурбанов М.А. QUYI AMUDARYO HUDUDI TEMIR DAVRI JAMIYATI RIVOJLANISHINING IQTISODIY OMILLARI XUSUSIDA.....	24
4. G‘apparova Baxtigul Razzaqovna XALQ MILLIY O‘YINLARI VA BAYRAMLARI TEATR SAN‘ATINING TARIXIY ILDIZLARI SIFATIDA.....	27
5. Эгамберганова Матлуба Жобборгоновна МАВСУМИЙ БАЙРАМ ВА МАРОСИМЛАРДА ТАБИАТГА МУНОСАБАТ ВА ЭКОЛОГИК ҚАДРИЯТЛАР.....	34
6. Xudayberganov San‘at Sanjarovich. XORAZM VILOYATIDAGI MILLIY MADANIY MARKAZLAR HAMDA DIASPORALARNING FAOLIYATI (QOZOQ DIASPORASI MISOLIDA).....	40

FILOLOGIYA

1. Zohidov Rashid Fozilovich O‘ZLASHMA SO‘ZLAR IMLOSI.....	43
2. Saidjanova Zebo Komilovna FOZIL ZOHID ASARLARI MATN TARIXI VA BADIY MAHORATI MASALALARI.....	47
3. Raufjon Mahmudov, Abduqodir Abdiyev ROBERT DANKOFFNING MAHMUD KOSHG‘ARIY VA YUSUF XOS HOJIB ASARLARIGA OID QIYOSIY TADQIQOTLARI.....	51
4. Raufjon Mahmudov, Guliston Azatova ANTROPOTSENTRIZM TAMOYILLARINING LINGVISTIK PARADIGMADAGI O‘RNI....	56
5. Niyozmetov Bunyodbek Qadamboy o‘g‘li TOG‘AY MURODNING “OTAMDAN QOLGAN DALALAR” ROMANIDA IBORALARNING SEMANTIK VA STILISTIK AHAMIYATI.....	61
6. Niyozmetov Bunyodbek Qadamboy o‘g‘li O‘ZBEK ADABIYOTIDAGI TIL STILISTIKASINING AHAMIYATI VA TOG‘AY MUROD IJODIDA UNING NAMOYON BO‘LISHI.....	66

FALSAFA

7. Sapayev G‘ulomjon Baxtiyarovich

O‘RTA ASR MARKAZIY OSIYO MUTAFAKKIRLARINING JAMOATCHILIK NAZORATI
VA IJTIMOY ADOLATGA OID G‘OYALARI.....71

IQTISOD

1. Vaisov Dilshod Ibodullayevich

TIBBIY XIZMATLAR KO‘RSATISHNING ZAMONAVIY XUSUSIYATLARI.....75

Қурбанов М.А.

**QUYI AMUDARYO HUDUDI TEMIR DAVRI JAMIYATI RIVOJLANISHINING
IQTISODIY OMILLARI XUSUSIDA** [tp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17553979](https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17553979)**ANNOTATSIYA**

Maqolada Xorazm vohasi temir davri jamiyati rivojlanishining iqtisodiy omillari yoritilgan.

Kalit soʻzlar: [Key words]. Tolstov S.P., Terenojkin A.I., Gʻulomov Ya., Andrianov B.V., Vaynberg B.I., Sabirov Q., Matyaqubov X.X., Oʻzbekiston, Ustyurt, Buxoro, Zarafshon, Quyi Amudaryo, Qoraqum, Qizilqum, Kaltaminor, Charmanyob.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются экономические факторы развития общества железного века Хорезмского оазиса.

Ключевые слова: Толстов С.П., Тереножкин А.И., Гулямов Я., Андрианов Б.В., Вайнберг Б.И., Сабиров К., Матякубов Х.Х., Узбекистан, Устюрт, Бухара, Зеравшан, Низовья Амударьи, Каракум, Кызылкум, Келтеминар, Черманяб.

Kirish [Introduction]

Temir davri jamiyati rivojlanishida iqtisodiy omillar muhim ahamiyat kasb etib, ushbu jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy va etnik-madaniy munosabatlar rivojlanishida temir qurollarning keng suratda aholi tomonidan qoʻllanilganligidir. Mazkur jarayon Oʻzbekistonning muayyan hududlarini qamrab olishi natijasida aholi zich qishloq va shaharlar tevarak-atrofini qamrab olgan dehqonchilik vohalari tarkib topgan. Darhaqiqat, Ustyurt, Xorazm, Buxoro va Toshkent vohalariga urbanistik jarayonning issiq shabadalari yetib kelgan emas. Shu maʼnoda Xorazm vohasida temir davri jamiyatining Fargʻona, Surxondaryo, quyi va oʻrta Zarafshon hududlari singari urbanistik jarayon kech kirib kelgan.

Mazkur jarayon mil.avv. IX asr oxiri-VIII asr boshlarida Xorazm vohasi janubiy hududlarida kechgan xalos. Quyi Amudaryo hududlariga giologik jihatdan ulanib ketgan Sariqamishboʻyi havzasi temir jamiyati rivojlanishining iqtisodiy omillarini ikki tarixiy davrga ajratgan xolda ushbu mavzu mohiyatini yoritish mumkin:

Birinchi tarixiy davri mil.avv. IX-VIII-VI asr soʻngi choragi;

Ikkinchi tarixiy davr mil.avv. VI asr oxiri-V asr.

Maqolada yuqorida qayd qilingan tarixiy davrda temir davri jamiyati rivojlanishiga boʻlgan iqtisodiy omillarni oʻrganish nazarga olingan.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature reviyew)

Bundan 22 ming yillar oldin Amudaryo Qoraqum sahrosida “tentirash” harakati bilan Xorazm tekisligiga kelib, uni oʻng va soʻl hududlarga ajratgan[1. 1952. – С. 46]. Oʻng sohilda Qizilqum sahrosi geografik manzarasi, soʻl sohili esa Qoraqum sochma qum uyumlari geografik holati, gidrologik xususiyatlari, aholi joylashishi, iqtisodiy omillari jihatidan farqlanish xususiyatlariga

ega. A.I. Terenojkin va S.P. Tolstovning ilk monografiyalarida o'ng sohil hududlari gidrologik xususiyatini o'troq aholi tomonidan Amudaryodan Qizilqum tomon chiqarilgan Kaltaminor sug'orilish inshooti yo'nalishi izohlangan, ya'ni qadimgi Kaltaminor sug'orilish inshooti Sho'rxon qishlog'i yaqinidan Qizilqum tomon chiqarilib, uning yo'nalishi Eresqal'a yodgorligidan Anqaqa'la va Bozorqal'aga yo'nalgan, uning o'ng sohilidan Janbasqal'a balandligi tomon yo'nalgan[2. 1948. – C. 46].

1937 yilda A.I. Terenojkin To'rtkul va Beruniy tumanlari hududida olib borgan arxeologik qidiruv natijalariga ko'ra, Kaltaminor sug'orilish inshooti yo'nalishi Eresqal'a-Adamlıqal'a-Qumbosganqal'a, Bozorqal'a, Janbasqal'a tomon yo'nalganligi keltirilgan[3. 1940. – C. 169]. Tadqiqotchilar Amudaryo sohil etagiga ulangan hududda Anqaqal'aga e'tibor bermaydi. Shu ma'noda Kaltaminor sug'orilish inshooti boshlanishi Anqaqal'a-Eresqal'a orqali yo'nalganligini qayd qilish maqsadga muvofiq.

Ya. G'ulomov monografiyasida temir davri Amudaryo o'ng va so'l sohil hududida qadimgi davr sug'orilish inshootlari yo'nalishlari qayd qilingan. Misol tariqasida o'ng sohilda harakat qilgan sug'orilish inshootlari Janbasqal'a tomon yo'nalgan bo'lsa, so'l sohil hududida esa Hazorasp yaqinidan chiqarilgan sug'orilish inshootlari shimoli-g'arbiy tomon yo'naltirilgan[4. 1959. – B. 93]. Monografiyada qayd qilingan temir va antik davr sug'orilish inshootlari harakatlari umumiy berilgan. So'l sohil hududida Amudaryo o'rta qismi o'ng sohilda shimoli-g'arbiy tomon Charmanyob sug'orilish inshooti yo'nalishi izohlanishi zarur edi.

Xorazmning qadimgi davri sug'orilish inshootlari tizimini tadqiq qilgan B.V. Andrianov asarida esa quyidagicha tahlil qilingan. Xususan, Temir davrida sug'orilish tarmoqlari to'g'risida fikr-mulohazalari kuzatilmaydi[5. 1969. – C. 114-115]. Asarda S.P. Tolstovning Oqchadaryo havzasida Qizilqum to'lqinlari sochma qum uyumlari oralig'ida sernam tekislikni suv bilan ta'min qilgan Kaltaminor sug'orilish inshooti to'g'risida fikri ijobiy rivojlantirilgan, faqat siyosiy munosabatlar tarixi yoritilgan xalos. Har xolda, o'ng sohil hududida o'troq aholining Amudaryo yo'nalishini tartibga solish maqsadida Sho'rxon yaqinidan chiqarilgan Kaltaminor sug'orilish inshooti ahamiyatini yoritish maqsadga muvofiq edi.

B.I. Vaynbergga ko'ra, Davdon irmog'i temir davrida harakati barqaror bo'lgan, Xorazmning ikkinchi sug'orilish inshooti to'g'risida xulosasini izohlagan[6. 1998. – C. 27]. Tadqiqotchi Q. Sobirov monografiyasida Amudaryo o'ng va so'l sohili hududlari mil.avv. VIII-VII asrlarda aholining o'zlashtirishi siyosati, aholi turar-joylariga bo'lgan omillar to'g'risida xulosasi qayd qilingan[7. 2009. – B. 85]. X.X. Matyaqubov asarida Xorazm vohasida temir davri jamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy va etno-madaniy munosabatlar atroflicha yoritilgan, ammo ularga iqtisodiy omillar bo'lgan sug'orilish inshootlarini tahlil qilish e'tibordan qolib ketgan[8. 2014. – B. 130-144].

Tadqiqot metodologiyasi (Research methodology)

Ob'yektivlik, tarixiy-xronologik izchillik, nazariy-qiyosiy tahlil, munozara, umumlashtirish, mantiqiy xulosa, arxeologiya, geografiya fanlari ma'lumotlaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results)

XX asr adabiyotlari va tadqiqotchilari asarlarida qayd qilingan tarixiy ma'lumotlarni nazariy-qiyosiy tahlil asosida vujudga kelgan mantiqiy xulosaga tayangan xolda Quyi Amudaryo va Sariqamishbo'yi hududida temir davri jamiyati rivojlanishining iqtisodiy omillari tahlil qilindi. Jumladan, mil.avv. X-V asrlar temir davri turli nomdagi adabiyotlar, maqolalar va tezislarda kuzatilmaydi, balki mil.avv. X-VII asrlar ilk temir davri qayd qilinadi. Mil.avv. VI-V asrlar to'g'risida tadqiqotchilar fikr-mulohazasi kuzatilmaydi. Xorazm ekspeditsiyasi xodimlari asarlarida temir davri yodgorliklari to'g'risidagi ma'lumotlarida, ularning xronologiyasi masalasi ochiq qolgan. Q. Sobirov, X.X. Matyaqubov tadqiqotlarida bu masalaga oid mulohazalar qayd qilingan, lekin ular birinchi manba geografik omillarning tarixiy ahamiyatiga e'tibor berishmagan.

Maqola mazmunini qamrab olgan tarixiy ma'lumotlar tahlilidan kelib chiqib, quyidagi natijalarni qayd qilish joiz:

– Birinchidan, Quyi Amudaryo hududida temir davri jamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy va etnik-madaniy rivojlanishi bronza davri aholisi tomonidan olib borilgan xo'jalik aloqalari davom etadi.

Ikkinchisi mazkur xo‘jalik an‘analarining ahamiyati saqlanib qolishi Amudaryo toshishi natijasiga bog‘liq bo‘lgan;

– Mil.avv. VI asr so‘ngi choragigacha ajdodlarimizni jamiyatini rivojlantirish iqtisodiy omillar faqat Sho‘raxon qishloqlari atrofida mavjud bo‘lgan, bunga Amudaryodan mil.avv. V asr boshlarida chiqarilgan Kaltaminor sug‘orilish inshooti iqtisodiy omillarni hosil qilgan;

Uchinchidan, Quyi Amudaryo janubiy hududiga ulanib ketgan Sariqamishbo‘yi hududi Amudaryo o‘rta qismi so‘l sohili hududida Odoytepa balandligi tomon sug‘orilish tarmog‘i iqtisodiy omillarni hosil qilgan (mil.avv. IX asr oxiri-VIII asr boshlari).

To‘rtinchidan, mil.avv. VI asr oxiri-V asrda o‘ng sohil Oqchadaryo havzasi janubiy hududi iqtisodiy omillarning vujudga kelishi Kaltaminor sug‘orilish inshooti harakati bilan bog‘liq;

Sariqamishbo‘yi havzasida mil.avv. VI asr oxiri-V asrlarda Dovdon irmog‘i o‘rta qismidan shimoliy tomon chiqarilgan Charmanyob sug‘orilish inshooti iqtisodiy omillarni vujudga keltirgan.

Xulosa va takliflar (Conclusion and recommendations)

Mavzuni qamrab olgan fikr-mulohazalar tahlili va natijalari mohiyatidan kelib chiqib, quyidagi xulosaga kelish imkoniyatini hosil qiladi:

– Quyi Amudaryo hududi temir davri jamiyati rivojlanishining iqtisodiy omillari Amudaryo harakatiga bog‘liq bo‘lgan;

– Xorazm ekspeditsiyasi nashrlarida qayd qilingan tarixiy ma‘lumotlarga ko‘ra, o‘ng sohilda mil.avv. V asrda Amudaryodan chiqarilgan Kaltaminor sug‘orilish inshooti suv ta‘minoti barqarorligi sabab, iqtisodiy omillar mavjud bo‘lgan. Mazkur iqtisodiy omillar mil.avv. V asrga oid bo‘lgan.

– Sariqamishbo‘yi havzasida iqtisodiy omillarni ikki tarixiy davrga ajratish mumkin, ya‘ni mil.avv. IX-VIII asrlar, mil.avv. VII-V asrlar.

Shu asosda takliflar quyidagicha ilgari surildi:

1. Xorazm vohasi, unga janubiy tomondan ulanib ketgan Sariqamishbo‘yi hududida iqtisodiy omillar bir xronologik davrga xos ekanligini o‘rganish;

2. Amudaryo o‘ng va so‘l sohil hududlarini geografik holatini izohlash;

3. Xorazm viloyatida hozirgi vaqtda qaysi sug‘orilish inshootlari iqtisodiy omillarini izohlash;

Foydalanilgan adabiyotlar (References)

1. Толстов С.П. Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция Академии наук СССР (1945-1948 гг.) // Труды ХАЭЭ. – М.: Наука, 1952.
2. Толстов С.П. Древний Хорезм. – М.: МГУ, 1948.
3. Тереножкин А.И. Археологические разведки в Хорезме // СА. – М.: Наука, 1940.
4. Гуломов Я. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. – Т.: Фан, 1959.
5. Андрианов Б.В. Древние оросительные системы Приаралья // Тр ХАЭЭ. – М.: Наука, 1969.
6. Вайнберг Б.И. Этногеография Турана в древности. – М.: Наука, 1998.
7. Собиров Қ. Хоразмнинг қишлоқ ва шаҳарлари мудофаа иншоотлари. – Т.: Фан, 2009.
8. Матякубов Х.Х. Хоразм воҳаси бронза асри ва илк темир даври тарихи. – Т.: 2014.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000